

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062854>

ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Джумаев Маманазар Иргашевич
к.п.н.профессор.

Хамраулова Гулнора
1 курс магистр Ангрнского университета

***Аннотация.** Рассматриваются вопросы, что дидактикой недостаточно разработаны вопросы применения частично-поисковых, проблемных и других методов обучения младших школьников; вопросы организации индивидуализированных, парных, звеньевых форм учебной работы; проблема конструирования оптимального сочетания методов обучения в разных формах учебной работы.*

***Ключевая слова.** Развития, математика, информация, дидактика, методика, формирования, проблема.*

MAIN FOCUS OF DEVELOPING EDUCATIONAL AND INTELLECTUAL SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Djumaev Mamanazar Irgashevich
PhD, professor.

Xamrakulova Gulnora Xamidullova
1st year master's student, Angren University

***Annotation.** The questions are considered that didactics have not sufficiently developed the questions of application of partial search, problematic and other methods of teaching younger students; questions of the organization of individualized, paired, unit forms of educational work; the problem of designing an optimal combination of teaching methods in different forms of educational work.*

***Key words.** Development, mathematics, information, didactics, methodology, formation, problem.*

BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA TA‘LIMIY VA INTELLEKTUAL KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHI

Djumaev Mamanazar Irgashevich,
fan nomzodi, professor.

Xamraqulova Gulnora Xamidullova
Angren universiteti 1-kurs magistranti

В настоящее время общее направление модернизации и усовершенствования процесса обучения ведет к сокращению репродуктивных, традиционных методов и введению новых, более современных и эффективных, в ходе которых ученик становится активным участником процесса обучения.

Необходимо отметить, что, несмотря на внимание педагогов, психологов, дидактов, методистов к проблеме создания условий для формирования интеллектуальных умений у школьников, при отмечаемой в литературе значимости данной группы умений, для развития продуктивных способов деятельности, для формирования полноценной учебной деятельности, в реальной практике обучения учителя чаще всего строят свою работу в традиционных условиях, основанных на методах и формах репродуктивного характера и выборе субъект-объектных взаимоотношений в процессе обучения.

Успех обучения во многом зависит от тех условий, в которых он протекает.

В нашем исследовании система включает следующие подсистемы: цель, содержание конкретных учебно-интеллектуальных умений, модель дидактической деятельности учителя, интеллектуальную деятельность младших школьников, педагогические условия формирования учебно-интеллектуальных умений у учащихся начальных классов.

Одним из системообразующих элементов выступает цель - формирование у младших школьников конкретных учебно-интеллектуальных умений, способствующих эффективному формированию умения самоорганизации

знаний, как основы их успешного обучения в среднем и старшем звене школы и овладение синергетическим стилем мышления[9].

К характерным признакам данного метода относят то, что знания учащимся даются в «готовом» виде, восприятие знаний организуется учителем с использованием различных дидактических средств, со стороны учащихся происходит восприятие, осмысление знаний и запоминание сообщаемой информации[10].

Основная направленность *репродуктивного метода* — формирование навыков и умений использования и применения полученных знаний. Учитель сообщает и объясняет знания в «готовом» виде, а обучаемые овладевают приемами выполнения отдельных заданий[11].

Проблемный метод предполагает раскрытие в изучаемом учебном материале различных проблем и показ способов их решения.

Частично-поисковый метод направлен на постепенную подготовку обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем. Часть знаний сообщает учитель, часть знаний учащиеся находят самостоятельно, участвуя в эвристических беседах, овладевая приемами анализа учебного материала, и так далее.

Основное назначение *исследовательского метода* заключается в обеспечении организации поисковой творческой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем. Учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, в ходе которого учащиеся осваивают приемы самостоятельной постановки проблем, нахождения способов их решения и так далее.

Значение данной классификации для учителей начальных классов проявляется в том, что они видят, какими путями нужно идти, чтобы учить детей мыслить, самостоятельно добывать знания.

Первая представлена *методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности*. Здесь выделяются четыре большие группы методов, основанные на различных аспектах. *Наглядные, словесные и*

практические методы (аспект передачи и восприятия учебной информации).
Группа *индуктивных и дедуктивных методов* (логические аспекты).
Репродуктивные и проблемно-поисковые методы обучения (аспект мышления).
Методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления учением).

Вторая включает **методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности**. М.Джумаев в данной группе выделяет две другие подгруппы: методы стимулирования и мотивации интереса к учению и методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении. Первая представлена *методами эмоционально-нравственного стимулирования, познавательного спора, анализа жизненных ситуаций, познавательных игр, учебных дискуссий, создания ситуаций успеха* и другими. Вторая основывается на *методах разъяснения общественной и личной значимости учения, методах предъявления требований, соблюдение которых означает выполнение своего долга, методах упражнения и приучения к выполнению требований, поощрения и порицания* и других[3].

В третью группу входят **методы контроля и самоконтроля** за эффективностью учебно-познавательной деятельности. Здесь выделяют *методы устного, письменного и лабораторно-практического контроля и самоконтроля*. Важно, чтобы контроль являлся не отдельным элементом учебного процесса, а одновременно выполнял обучающие, развивающие, воспитательные, побуждающие функции. Самоконтроль в данных условиях предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.

Под формой учебной работы понимается конструкция отрезка звена процесса обучения, охватывающая управление учебной деятельностью разных состав учащихся[4].

Современная дидактика выделяет три основные формы организации учебной деятельности учащихся на уроке: фронтальную, индивидуальную,

групповую. **Фронтальная форма** предполагает совместную деятельность всех учащихся под управлением и контролем учителя. **Индивидуальная форма** представляет собой самостоятельную работу каждого учащегося. **Групповая форма** основывается на сотрудничестве учащихся в малых группах с менее жестким контролем учителя.

Групповые формы предполагают деление класса на группы, бригады, звенья. Среди них выделяются: *парные* (двое целенаправленно решают поставленные задачи), *звеньевые* (предполагают организацию учебной деятельности постоянных групп), *бригадные* (специально сформированные временные группы учащихся выполняют определенные задания), *дифференцированно-групповые* (для разных типологических групп учащихся даются, конкретизируются задания, соответствующие их учебным возможностям) *кооперированно-групповые* (предполагают работу учащихся в группах по конкретным заданиям, в результате выступления каждой новой группы, является продолжением предыдущей) [6].

Главной особенностью групповой формы учебной работы является то, что во время общения говорящего слушает один или несколько человек (группа).

В ряду общепризнанных, выделяется еще две формы учебной работы: **индивидуализированная** и **индивидуализированно-групповая**. При осуществлении первой, каждому ученику учитель дает задание, соответствующее уровню его обучаемости. Вторая форма подразумевает то, что во время работы со всем классом учитель дает отдельные задания определенным ученикам [7].

Необходимо отметить, что различные формы учебной работы и способы их сочетания дают возможность дифференцировать учебную деятельность для различных категорий учащихся, разнообразить задания так, чтобы сделать посильными для каждого ученика. Это также весьма важно для становления мотивации учения, самостоятельности, самоконтроля, интеллектуальной активности [5].

Важно отметить, что в дидактике проблема форм учебной работы и конструирования методов в разных формах учебной работы по-прежнему остается недостаточно разработанной.

Анализ исследований в области психологии и педагогики, направленный на изучение вопросов обучения учеников начальных классов, показал, что в работе учителей с учащимися данного возраста большая роль отводится словесным, наглядным и практическим методам. Игровые методы и приемы, как и в дошкольном возрасте, сохраняют свое значение. Среди форм учебной работы преобладают фронтальная и индивидуальная[8].

В результате проведенной работы мы установили, что методы и формы учебной работы тесно сопряжены с мыслительной активностью школьников, познавательным интересом и самостоятельностью. Это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие учебно-интеллектуальных умений и на способность самостоятельно организовывать процесс усвоения знаний, которые в основе своей строятся на этих же характеристиках.

Таким образом, включение школьников в активную работу, основанную на гуманистических принципах воспитания, и использование системы уроков с учетом применения оптимального сочетания методов обучения и форм учебной работы значительно расширит учебно-воспитательные возможности урока и будет способствовать развитию учебно-интеллектуальных умений у младших школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

2. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang'ich sinfdlarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162

<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>

4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>

6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o'quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international

scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>